

Pontos, fios e linhas da vida

O que nos passa entre o ponto de partida e a linha de chegada?

O que escapa à linha da vida, mas é sutilmente percebido nas entrelinhas vividas?

De onde se origina o fio do tempo?

Quantas horas a fio dura uma vida?

Se você puxar o fio da memória, quais lembranças serão presentes?

O que você faz com fios soltos?

O que acontece quando a gente chega? Simplesmente acaba a linha? Ou ela passa a viver multiplicada, em fios soltos, nos percursos daqueles que se lembram?

